

MARKAZIY OSIYO OLIMLARINING BIRINCHI RENESSANS DAVRIDA KITOBATCHILIK VA KUTUBXONACHILIK SOHALARIDAGI YUTUQLARI

Xushboqov Soatmurod Panji o'g'li

O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti

Kutubxona-axborot faoliyati ta'lim yo'nalishi

2 kurs talabasi

Email soatmurodxushboqov3@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18383197>

Annotatsiya: Maqolada xattotlik san'ati, qog'oz ishlab chiqarish va kitob nusxalarini ko'paytirish jarayonlari, madrasalar qoshida kutubxonalarining tashkil topishi, ilm-ma'rifat markazi sifatidagi roli yoritilgan. Shu bilan birga Buxoro, Samarqand, Urganch, Termiz, Farg'ona va boshqa shaharlardagi ma'naviy muhit, ilm-fan ravnaqiga kitobxonlik madaniyati va kitob mutolaasining ta'siri ko'rsatilgan. Renessans davri, IX-XII asrlarda Markaziy Osiyoda ilm-fan taraqqiyotida kutubxonachilik va kitobatchilik sohalarida erishilgan yuksak yutuqlar tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: renessans, Markaziy Osiyo, IX-XII asrlar, kutubxonachilik, kitobatchilik, xattotlik san'ati, qog'oz, madrasa, ilm-ma'rifat markazlari, ilm-fan, kitobxonlik madaniyati, jahon sivilizatsiyasi.

Аннотация: Статья посвящена искусству каллиграфии, технологиям изготовления бумаги и распространения книг, а также формированию библиотек при медресе, которые служили важными научно-образовательными центрами. Описывается духовная атмосфера Бухары, Самарканд, Ургенча, Термеза, Ферганы и других городов, а также влияние развитой культуры чтения и книжного дела на становление науки. Кроме того, рассматриваются выдающиеся успехи в сфере библиотечного дела и счётного искусства, сыгравшие значимую роль в развитии науки и техники Средней Азии в период Возрождения IX-XII веков.

Ключевые слова: Возрождение, Центральная Азия, IX–XII вв., библиотечное дело, счетоводство, каллиграфия, бумага, медресе, центры знаний, наука, культура чтения, мировая цивилизация

Abstract: The articles describe the art of calligraphy, the production of paper, and the processes of reproducing book manuscripts, as well as the establishment of libraries attached to madrasas and their role as centers of knowledge and enlightenment. In addition, they highlight the spiritual environment in cities such as Bukhara, Samarkand, Urgench, Termez, Fergana, and others, and show the influence of reading culture and book readership on the development of science. The achievements attained in librarianship and book production during the Renaissance period, in the 9th–12th centuries in Central Asia, in the advancement of science and scholarship, are also analyzed.

Keywords: Renaissance, Central Asia, 9th–12th centuries, librarianship, bookmaking, the art of calligraphy, paper, madrasa, centers of knowledge and enlightenment, science, reading culture, world civilization.

Kirish

Islom sivilizatsiyasi tarixida IX-XII asrlar orasidagi davr Renessansi yoki Islom uyg'onish davri sifatida talqin kilinadi. Bu davrda ilm-fan, madaniyat va ma'naviy taraqqiyot juda yuksak

pog'onalariga ko'tarildi. Jahon tamaddunida ilm-fan rivojlanishiga ulkan hissa qo'shgan Markaziy Osiyo olimlari mutafakkirlari va ulamolarning o'rni beqiyosdir. Jumladan, Samarkand, Termiz, Xorazm, Farg'ona va boshqa shaharlar nafaqat iktisodiy va siyosiy markazlar sifatida, balki ilm-fan va madaniyatning gullab yashnagan uchoqlariga aylandi. Bu davrda ilm-fanning rivojlanishida uchta muhim omil asosiy kuch sifatida namoyon buldi.

1. Kutubxonachilikning rivojlanishi – davlat, masjid va madrasalar qoshida yirik kutubxonalarning tashkil etilishi, kitoblarning tartib bilan saklanishi, mutafakkirlar uchun ilmiy muhit yaratilishi.
2. Kitobchilik san'atidagi yutuqlar – qog'oz ishlab chikarish texnologiyalarining takomillashishi, xattotlik (kalligrafiya) san'atining yuksalishi va kitoblarni bezash san'atining mukammal darajada rivojlanishi.
3. Ilm-fan taraqqiyoti – tabiiy fanlar, tibbiyot, falsafa, tarixshunoslik va dinshunoslik sohalarida yirik kashfiyotlar amalga oshirilishi.

Markaziy Osiyodagi kutubxonalar nafaqat diniy asarlar, balki matematika, astronomiya, geografiya, tibbiyot, xuquqshunoslik, falsafa va adabiyotga oid kitoblarni ham o'z ichiga olgan. Bu esa ilmning ko'p qirrali tarzda rivojlanishiga zamin yaratgan. Masalan, Buxoro amirligidagi kutubxonalarda minglab kitoblar saqlangan, ularning aksariyati turli fanlarga oid bo'lgan. Markaziy Osiyoda ilm-fan taraqqiyotini rag'batlantirgan omillardan biri – boshqaruv hokimiyatning ma'rifatga e'tibori va ulamolarga xurmati edi. Xususan, Somoniylar, Qoraxoniylar va Xorazmshohlar sulolalari olimlarni qo'llab-quvvatlagan, o'sha davrda kutubxonalar barpo etgan, madrasalarda kutubxonalar tashkil kilgan. Ular kitob kuchiruvchilar, xattotlar, muarrixlar va ulamolarga ijtimoiy imtiyozlar bergan. Shu bilan birga, kutubxona va kitobchilik faoliyatining rivojlanishi madaniy-ma'rifiy muhitda xalqning ma'naviy olamini boyitgan. Bunda kitob-ma'rifatning asosiy kaliti sifatida e'tirof etilgan. Har bir bilimga intilayotgan shaxs kitob orqali ilmga ega bo'lgan.

Qog'oz ishlab chikarish va kitobchilik Qog'oz ishlab chikarish texnologiyasining Markaziy Osiyoga kelishi ilm-fan rivojida ulkan burilish yaratdi. IX-XII asrlarda turli yozma manbalar orkali kirib kelgan qog'oz tayyorlash san'ati Samarqandda rivojlanib butun islom olamiga tarqaldi. Bu kitob ko'chirish jarayonini yengillashtirdi, qo'lyozmalar ko'paytirilib, ilm ahli orasida tarqaldi. Natijada kitoblar faqat elita emas, balki keng ziyoli tabaqaga ham yetib bordi.

Xattotlik san'ati va kitob bezaklari Hattotlik san'ati kutubxonachilik va kitobchilikning asosiy tarkibiy kismi edi. Ko'plab mashhur hattotlar yetishib chiqqan ular nafaqat asarlarni ko'chirgan, balki kitoblarni bezash, minatyura va zarhal naqshlar bilan boyitishda ham mashg'ul bo'lgan. Shu yusinda kitob nafaqat ma'naviy bilim manbai, balki san'at asariga ham aylangan. Ilm-fan yutuqlari Bu davrda yetishib chiqqan olimlar – Abu Rayxon Beruniy, Abu Ali Ibn Sino, Abu Abdulloh al-Xorazmiy, Forobiy, Yusuf Xos Xojib kabi allomalar dunyo sivilizatsiyasiga beqiyos meros koldirdi. Ular yaratgan asarlar nafaqat Markaziy Osiyoda balki Sharq va G'arbda xam keng tarqalgan. Ularning asarlari yuz yillab madrasalarda o'quv qo'llanmasi sifatida xizmat kildi. Renessans davrida ilmiy markazlar va madrasalarning tutgan o'rni alohida e'tiborga loyiq, Masalan, Buxorodagi Mir Arab madrasasi, Samarqanddagi ulkan madrasalar va Xorazmdagi ilmiy muhit ilm tarqalishi va kitobchilik rivojida katta rol uynadi. Bu muassasalar qoshidagi kutubxonalarda yuzlab qimmatbaxo qo'lyozmalar saqlanib, ulardan talabalar va olimlar foydalangan. Shu yusinda madrasa kutubxonalari ilmning uzluksiz

avloddan avlodga o'tishida vositachi bo'lib xizmat qilgan. Markaziy Osiyo olimlarining asarlari fakat maxalliy doirada emas, balki Sharkdan Garbgacha keng tarkalgan. Masalan, Ibn Sinoning Al-Konun fi-t-tib asari Yevropada yuz yillab tibbiyot kullanimasi sifatida kullanicgan. Al-Xorazmiyning Al-jabr val mukobala asari orkali matematikadagi algebra atamasi Yevropa ilmfaniga kirib kelgan. Bu esa kitobchilik va kutubxonachilikning xalkaro miqyosdagi axamiyatini namoyon etadi. O'sha davrida ayollar xam ma'rifat va ilm-fan soxasida ishtirok etgani tarixiy manbalarda kayd etilgan. Ayrim saroy ayollari va olima xotin kizlar kutubxona faoliyatiga xomiylik qilgan, kitobchilik jarayonlariga yordam bergan. Bu xolat Markaziy Osiyo madaniy muxitning ochikligi va keng kamrovliligiga dalildir. Zero shunday ekan birinchi renessans davrida Markaziy Osiyodagi kutubxonachilik va kitobchilik faoliyati ilm-fan tarakkiyotning asosiy ustunlaridan biri bulgan. Kitoblar orkali ilm avloddan avlodga o'tgan, insoniyat tafakkuri kengaygan va jahon madaniyati rivojiga ulkan hissa qo'shgan. Shu sababli ushbu davrni chuqur o'rganish uning ilmiy merosini zamonaviy sharoitda tadqiq etish va yosh avlodga etkazish dolzarb ahamiyatga eradir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Axmedov B. A. Markaziy Osiyoda Islom sivilizatsiyasi va ma'naviy taraqqiyot. — Toshkent: O'zbekiston, 2005. — 245 b.
2. Alimov Sh. Buxoro va Samarqand madrasalarida ilmiy muhit va kitobchilik an'analari. — Toshkent: Fan, 2012. — 220 b.
3. Ahmadjonov D. Markaziy Osiyo birinchi renessans davrida ilm va fan taraqqiyoti. — Toshkent: Akademnashr, 2016. - 198 b.
4. Бартолд В. В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия. — Москва: Наука, 1963. — 550 s
5. Xojiyev A. O'rta asrlarda kitob nusxalari va xattotlik an'analari. — Toshkent: Sharq, 2010. — 184 b.
6. Nasr S. H. Science and Civilization in Islam. — Cambridge: Harvard University Press, 1968. — 320 p.
7. Rashidov M. Markaziy Osiyoda kutubxonachilik tarixidan lavhalar. — Toshkent: Fan, 2009. — 140 b.
8. Sodiqov H. O'rta asrlar Sharq madaniyatida bilimlar tizimi va kitobxonlik madaniyati. — Toshkent: Akademnashr, 2018. — 232 b.
9. UNESCO. The Silk Roads: Science, Culture and Libraries of the Islamic Golden Age. — Paris: UNESCO Publishing, 2015. — 210 p.